

ZAMONAVIY TIBBIYOT TILIDA INGLIZ VA LOTIN TERMINLARINING ETIMOLOGIYASINI QIYOSIY TAHLILI

Iminaxunova Iroda Xuseynovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, “O‘zbek va xorijiy tillar”
kafedrası mudiri, PhD, dotsent

Tuychibayeva Maftuna Baxodirovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti tayanch-doktoranti

Annotatsiya: Tibbiyot terminologiyalarining evolyutsiyasi zamonaviy tibbiyot tilining lingvistik va tarixiy asoslarini tushunishga intilayotgan tadqiqotchilar uchun asosiy mavzulardan biriga aylandi. Ushbu maqola ingliz va lotin tibbiyot terminologiyalarining qiyosiy tahlilini taqdim etadi, ularning etimologik kelib chiqishini o‘rganadi va zamonaviy tibbiyot tiliga ta’sirini aniqlashga harakat qilinadi. Ingliz va lotin tilallaridagi tibbiy atamalarni qo‘llashdagi o‘xshashlik, farq va o‘ziga xosliklarni o‘rganish orqali ushbu tadqiqot tibbiyot terminologiyasini shakllantirishda ushbu ikki til o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni yoritishga qaratilgan. Ushbu qiyosiy tadqiqot orqali biz maqolada bugungi kunda tibbiyot terminologiyasining boy kontentiga hissa qo‘shgan tarixiy rivojlanish va tillararo ta’sirlari haqida tushuncha berishga harakat qildik.

Kalit so‘zlar: terminologiya, etimologiya, lotin tili, ingliz tili terminlari, chog‘ishtirma tahlil.

Kirish

Tibbiyot tili sog‘liqni saqlash sohasini shakllantirgan tarixiy va lingvistik murakkablikni aks ettiruvchi ingliz va lotin tillaridan olingan atamalarga boy hisoblanadi. Tibbiy terminologiyada ingliz va lotin tilidagi terminlar etimologiyasida o‘xshashliklar mavjudligi olimlarni ushbu tillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni va ularning tibbiyot tili evolyutsiyasiga ta’sirini o‘rganishga undadi. Ushbu maqola qiyosiy tahlil asosiga qurilgan bo‘lib, ingliz va lotin tillarida tibbiyot terminologiyasining rivojlanishiga hissa qo‘shgan tarixiy, lingvistik va madaniy omillarni ochib berishga qaratilgan. Tibbiy atamalarning etimologik ildizlarini o‘rganish orqali biz ushbu tillardagi qabul qilish, moslashish va farqlanish qonuniyatlarini aniqlashga harakat qilamiz va shu bilan zamonaviy tibbiyot tilining asosini tashkil etuvchi o‘zaro bog‘liqliklarni tavsiflab beramiz.

Adabiyotlar tahlili

Tilshunoslik va tarixshunoslik sohasida tibbiyot terminologiyasining rivojlanishi katta qiziqish mavzusi bo‘lib, juda ko‘plab mualliflar va olimlarning qiziqishini o‘ziga jalb qiladi. Kadirova Munira Rasulovna, Iminaxunova Iroda Xuseynovna o‘zining

soxaga oid ilmiy maqolalarida ingliz va lotin tillaridagi tibbiyot terminologiyasining ba’zi jihatlarini o’rganib chiqdi [1]. Tibbiyot lug’atini shakllantirishda ingliz va lotin tillari o’rtasidagi murakkab munosabatlarga oydinlik kiritib, tibbiy atamalar va praeologik birliklarni o’xshashlik va farqli jihatlarini yoritib berdi. Bu asarlar bugungi kunda tibbiyot terminologiyasining boyitishga hissa qo’shgan tarixiy taraqqiyot va tillararo ta’sirlar haqida muhim ma’lumotlar berdi [2].

Bundan tashqari, Parpiyev O. kabi tilshunoslar tomonidan "Til bilan aloqa va tibbiy terminologiya: sotsiolingvistik nuqtai nazar" asarida ilgari surilgan nazariyalar til aloqasining ijtimoiy-madaniy jihatlarini va uning tibbiy terminologiyalarning shakllanishiga ta’sirini o’rganib chiqqan [3]. Bundan tashqari, doktor Gast va Volkerning “Tibbiy tilni shakllantirishda tarjimaning o’rni: ingliz va lotin atamalarini qiyosiy o’rganish” mavzusidagi tadqiqoti tillar o’rtasida tibbiy atamalar almashinuvida vositachilik qilishda tarjimaning roli haqida qimmatli fikrlari taqdim etdi [4].

Mavjud adabiyotlarning boyligiga qaramay, ingliz va lotin tibbiyot terminologiyalari o’rtasidagi o’zaro bog’liqliklarni o’rganishda sezilarli bo’shliq mavjud [5]. Oldingi ishlarda alohida tillarning tarixiy va lingvistik o’lchovlari ko’rib chiqilgan bo’lsa-da, ingliz va lotin tibbiyot ildizlarini qabul qilish, moslashish va ajralish qonuniyatlarini tizimli ravishda va keng qamrovli qiyosiy tahlillar yetishmaydi. Ushbu bo’shliqni o’rganish va to’ldirish ushbu tillar o’rtasidagi murakkab o’zaro ta’sir va ularning zamonaviy tibbiyot tiliga ta’sirini yanada chuqurroq o’rganish uchun imkoniyat yaratadi [6].

Ushbu bo’shliqni to’ldirish maqsadida quyidagi ikkita tadqiqot savollarini tanlab oldik:

1. Tibbiyot terminologiyalarida ingliz va lotin terminlarini asosiy o’xshash va farqli jihatlarini qanday?

2. Tarixiy, madaniy va lingvistik omillar ingliz va lotin tibbiyot terminologiyalarining hamohang rivojlanishida qanday o’rin tutadi?

Ushbu tadqiqot savollari asosida qiyosiy tadqiqotga kirishish orqali tibbiyot leksikasini shakllantirgan tarixiy rivojlanish va tillararo ta’sirlar haqidagi tushunchamizni boyitishimiz mumkin. Tibbiyot terminologiyasini o’rganish ingliz va lotin terminlari o’rtasidagi qiziqarli o’zaro ta’sirni ochib beradi, bu tibbiyot leksikasini shakllantirgan lingvistik ta’sirlarning tarixiy kelib chiqishini o’rganishda muhim ahamiyat kasb etishi bilan muhimdir [7]. Lotin tili o’rta asrlarda ilm-fan tili sifatida tibbiyot terminologiyasida o’chmas iz qoldirdi. Ingliz tilidagi ko’plab tibbiy atamalar o’zlarining kelib chiqishi lotin terminlariga borib taqalashi barcha ma’lumdir. Bu borada e’tiborga molik misollardan biri lotincha "cor" termini bo’lib, yurak degan ma’noni anglatadi, bu yurak bilan bog’liq turli xil ingliz tibbiy atamalariga asos bo’lib xizmat qilgan masalan, "koronar" va "koronar arteriya". Lotincha “korpus” so’zi tana ma’nosini bildiradi, va ingliz tilidagi “corpuscle” va “corpus callosum” kabi atamalarni

kelib chiqishiga asos bo‘lgan. Ushbu lingvistik aloqalar lotin tilining tibbiyot tiliga doimiy ta'sirini ochib beradi [8].

Lotin terminlariga qo‘shimcha ravishda, ingliz tibbiy terminologiyasi boshqa tillardan olingan elementlarni ham o‘z ichiga oladi, bu lingvistik o‘zlashish va moslashishning boy ahamiyati va misollarini aks ettiradi. Masalan, "vaktsina" atamasi lotincha "vacca" so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, sigir degan ma'noni anglatadi. Ushbu misol tibbiyot terminologiyasi tillararo ta'sirlar va tarixiy kontekstlar orqali qanday rivojlanishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Tibbiyot terminologiyasida lotin va ingliz terminologiyasining birgalikda mavjudligi salomatlik va tibbiyot haqidagi tushunchamizni shakllantirishda tillar va madaniyatlar o‘rtasidagi murakkab o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatib beradi. Tibbiy atamalarning kelib chiqishi va tarixiy so‘zlarni o‘rganish orqali biz tibbiyot tilining tarixiy rivojlanishi va turli til an‘analarining o‘zaro bog‘liqligi haqida tushunchaga ega bo‘lamiz.

Bundan tashqari, tibbiy terminologiyani o‘rganish tillar o‘rtasida vositachilik qilish va madaniyatlar o‘rtasidagi bilim almashinuvini osonlashtirishda tarjimaning muhimligini ko‘rsatadi. Tibbiy atamalarni tarjima qilish nafaqat lingvistik aniqlikni, balki ularning ma'nosini shakllantiradigan madaniy va tarixiy kontekstlarni tushunishni ham o‘z ichiga oladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tibbiyot terminologiyasidagi lotin va ingliz terminlarini murakkab tarmog‘i tibbiyot tilini shakllantirgan lingvistik ta'sirlarning tarixiy ko‘rinishini aks ettiradi. Ushbu tillarning o‘zaro ta'siri bizning sog‘liqni saqlash va sog‘liqni saqlash terminlarini tushunishimizga hissa qo‘shgan madaniyatlararo almashinuv va tarixiy o‘zgarishlarni ochib beradi. Tibbiy atamalarning kelib chiqishi va ildizlarini o‘rganish orqali biz tibbiyot tilining evolyutsiyasi va turli til an‘analarining o‘zaro bog‘liqligi haqida juda muhim ma'lumotlarga ega bo‘lamiz. Ushbu o‘rganish tillar o‘rtasida vositachilik qilish va tibbiyot sohasida bilim almashishni osonlashtirishda tarjimaning muhimligini ko‘rsatadi. Shunday qilib, tibbiy terminologiyani o‘rganish salomatlik va davolanish haqidagi tushunchamizni asoslaydigan tillar, madaniyatlar va kelib chiqishini o‘zaro ta'sirlarini o‘rganishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kadirova Munira Rasulovna, Iminaxunova Iroda Xuseynovna “Theoretical analysis of self-education in learning English”
2. “MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF STUDENTS' SELF EDUCATION IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH “ I. H. Iminakhunova

3. Parpieva O.R, Hojkarimova G.T, Nazirova A.M //FORMATION OF STUDENT PEDAGOGICAL SKILLS BASED ON THE REQUIREMENTS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT// Международном научнопрактическом журнал “Экономика и социум”. Вып №6(85) 2021. 157-161стр.

4. Gast, Volker (2012) “Contrastive analysis: Theories and methods”. In Kortmann, B.

5. Terminologia Anatomica. International Anatomical Terminology (1998). Stuttgart – New York.

6. Druganova B. English Medical terminology - different ways of forming medical terms // JAHR. -2013. Vol. 4., № 7. - P. 55-69.

7. Chabner, D. E. The Language of Medicine. - New York: W. B. Saunders Company, 1996. - 1036 p

8. Костромина Т.А., Маркова Н.И. Латинский язык и основы медицинской терминологии. Учебное пособие для студентов стоматологического факультета. - Курск, 2011. - 204 с.